

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ В КАЗАХСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Паридинова Айгуль Есиркепкызы

старший преподаватель, Международный университет туризма и гостеприимства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622276>

Аннотация. *Inklyuziv turizm zamonaviy turizm sanoatining muhim qismidir. Turizm sohasi turizmni barqaror rivojlantirish tarafdori. Barqarorlik jismoniy imkoniyatlaridan qat'i nazar, barcha odamlar uchun teng imkoniyatlarni yaratish va ta'minlashga qaratilgan. Bunday turizmning asosiy maqsadi odamlarga jozibali joylar va xizmatlarni arzon, qulay va xavfsiz qilishdir. Biroq, ijtimoiy barqarorlik masalalariga kamroq e'tibor qaratiladi va qarish va nogironlikning oqibatlarini haqidagi mulohazalar ayniqsa e'tiborga olinmaydi, bu shubhasiz turizmning kelajagi uchun muammo tug'diradi.*

Tadqiqot doirasida "inklyuziv turizm" tushunchasi hali umumiy qabul qilinmaganligi va nogironlar uchun turistik xizmatlarni taqdim etish jarayonini tavsiflovchi ko'plab jihatlarni o'z ichiga olganligi aniqlandi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslarning umumiy soniga nisbatan ulushi Qozog'istonga qaraganda ancha yuqori bo'lgan xorijiy mamlakatlarda inklyuziv turizmni rivojlantirish tahlili taqdim etildi, nogironlar uchun ob'ektlarning mavjudligi muammosi deyarli yo'q. Bundan tashqari, ko'plab xorijiy mamlakatlarda imkoniyati cheklangan fuqarolarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Mavjud muhit va turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini amalga oshirishda muvofiqlashtirishni kuchaytirish, nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy va jismoniy reabilitatsiya qilish xususiyatlarini hisobga olgan holda inklyuziv turizmni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish algoritmini yaratish taklif etiladi.

Калит so'zlar: *inklyuziv turizm, arzon turizm, sayyohlik faoliyati, nogironlar, Jahon sayyohlik tashkiloti, inklyuziv siyosat kontseptsiyasi.*

Аннотация. *Инклюзивный туризм является важной частью современной туристической индустрии. Индустрия туризма выступает за устойчивое развитие туризма. Устойчивое развитие направлено на создание и обеспечение равных возможностей для всех людей, независимо от их физических возможностей. Главная цель такого туризма сделать доступными, комфортными и безопасными привлекательные людям места и услуги. Однако меньше внимания уделяется вопросам социальной устойчивости, и особенно игнорируются соображения о последствиях старения и инвалидности, которые, несомненно, создают проблемы для будущего туризма.*

В рамках проведенного исследования было определено, что понятие «инклюзивный туризм» еще не является общепринятым и содержит в себе большое число аспектов, характеризующих процесс предоставления туристских услуг для людей с ограниченными возможностями. Так же представлен анализ развития инклюзивного туризма в зарубежных странах, где процент лиц с ограниченными возможностями здоровья по отношению к общей численности гораздо выше, чем в Казахстане, проблема доступности объектов для людей с ограниченными возможностями практически отсутствует. К тому же, во многих зарубежных странах предусмотрены значительные меры государственной поддержки для граждан с ограниченными возможностями. Предлагается усиление координации в реализации государственных программ по

доступной среде и развитию туризма, создание алгоритма разработки и реализации стратегии развития инклюзивного туризма с учетом особенностей социальной и физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: инклюзивный туризм, доступный туризм, туристская деятельность, лица с ограниченными возможностями здоровья, Всемирная туристская организация, Концепция инклюзивной политики.

Abstract. *Inclusive tourism is an important part of the modern tourism industry. The tourism industry stands for the sustainable development of tourism. Sustainable development is aimed at creating and ensuring equal opportunities for all people, regardless of their physical abilities. The main goal of such tourism is to make accessible, comfortable and safe places and services attractive to people. However, less attention is paid to issues of social sustainability, and considerations about the effects of aging and disability, which undoubtedly pose problems for the future of tourism, are particularly ignored.*

As part of the study, it was determined that the concept of "inclusive tourism" is not yet generally accepted and contains a large number of aspects that characterize the process of providing tourist services for people with disabilities. An analysis of the development of inclusive tourism in foreign countries is also presented, where the percentage of people with disabilities in relation to the total population is much higher than in Kazakhstan, and there is practically no problem of accessibility of facilities for people with disabilities. In addition, many foreign countries provide significant government support measures for citizens with disabilities. It is proposed to strengthen coordination in the implementation of state programs for an accessible environment and tourism development, and to create an algorithm for developing and implementing an inclusive tourism development strategy, taking into account the specifics of social and physical rehabilitation of people with disabilities.

Keywords: *inclusive tourism, accessible tourism, tourism activities, people with disabilities, World Tourism Organization, Concept of inclusive Policy.*

Одним из современных перспективных направлений туристской деятельности является организация туристских туров для людей с инклюзией и, в первую очередь, людей с инвалидностью. Инклюзивный туризм — это достаточно новое направление современной туристской индустрии по сравнению с деловым, культурно-познавательным, рекреационным и иными видами туризма. Мировые практики показывают, что это не только отличная и сверхважная инициатива, но и экономически и стратегически полезная.

Из мирового опыта туристской индустрии следует, что путешественники с ограниченными возможностями здоровья занимают один из важнейших сегментов туристского рынка. Этот вид туризма набирает обороты во всем мире, потому что 7% туристов стран мира - люди с инвалидностью [1].

По определению Всемирной туристской организации (ЮНВТО) инклюзивный туризм – это форма туризма, которая включает в себя процесс сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, функционировать независимо, на равных условиях с чувством собственного достоинства через предоставление универсальных туристических продуктов, услуг и среды [2].

Доступный туризм является актуальным направлением развития туризма, ассоциируется с безбарьерной средой. В широком смысле безбарьерная (доступная) среда

- это безопасное, комфортное пространство для большинства людей. Термин «безбарьерный» туризм применительно не только к инвалидам, но и людям, имеющим функциональные ограничения по причине нарушения здоровья, которые могут носить временный, хотя и долгосрочный характер, был впервые введен в 1991 году резолюцией Генеральной ассамблеи ЮНВТО «Создание возможностей для туризма людям с ограниченными возможностями в девяностые годы» («Creating tourism opportunities for handicapped peoples in the nineties»).

Вопросами правовой защиты и поддержки лиц с ограниченными возможностями также занимается и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Так, в 2001 году ВОЗ утвердила Международную классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Этот документ предлагает стандартизированный язык и рамки для описания здоровья и связанных с ним состояний. Хотя эта классификация не использует термин «лица с ограниченными возможностями здоровья» напрямую, она занимается классификацией состояний, которые могут приводить к инвалидности, определяемой как нарушения функций или структур тела, ограничения в деятельности и ограничения в участии.

Ключевым международным актом, регулирующим права людей с ограниченными возможностями здоровья, служит Конвенция ООН о правах инвалидов (КОПИ), которая была принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 13 декабря 2006 года.

Эта Конвенция является фундаментальным актом в защите прав людей с инвалидностью и интерпретируется Комитетом по правам инвалидов как критически важное условие для реализации гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, а также основных свобод людей с инвалидностью.

Основная цель данной Конвенции – стимулировать, защищать и гарантировать всестороннее и равноправное осуществление прав человека и основных свобод для лиц с инвалидностью.

Следует отметить, что Республика Казахстан официально подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов в 2008 году, а затем ратифицировала ее в 2015 году. На территории Казахстана эта конвенция вступила в силу с 21 мая 2015 года.

Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (2006) признает гражданские права людей с ограниченными возможностями и основывается на принципах уважения и равенства, доступа и инклюзивности. Особое значение для данного документа имеет гражданское право на передвижение. В частности, в статье 9 говорится о доступе к транспорту и архитектурной среде, а в статье 30 говорится об участии во всех сферах "культурной жизни", включая спорт, досуг и туризм. НВТО задумалось об этом впервые в 1991 г., когда на Генеральной Ассамблее были приняты первые рекомендации по созданию и продвижению доступного туризма, обновленные впоследствии в 2005 году [2].

В связи с ратификацией Конвенции ООН «О правах инвалидов» (КПИ ООН, 2007 г.), больше внимания стало уделяться обязательствам сферы туризма по обеспечению того, чтобы люди с инвалидностью могли в поной мере использовать свое право на отдых, занятия спортом и путешествия на равных с другими гражданами. Страны, принявшие Конвенцию, должны стать примером в плане работы с государственными и частными организациями с целью повышения доступности туризма для всех граждан[2].

Окончательно данный термин был закреплен в 2009 году на 18-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в Астане (Казахстан) и прописан в «Декларации по

упрощению туристических путешествий». В нем предлагалось (рекомендовалось) странам-членам ЮНВТО создать на территории своих стран туристические объекты и учреждения, которые были бы доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья, публиковать для них четкую и доступную информацию о существующих услугах и проблемах, с которыми они могут столкнуться во время путешествия [3].

В данном исследовании был осуществлен анализ законодательных и организационных механизмов регулирования инклюзивного туризма в Республике Казахстан и зарубежных странах.

Социальная значимость инклюзивного туризма людей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом непрерывно растет. Согласно статистике, предоставленной организациями защиты прав инвалидов, 70% людей с инвалидностью в Казахстане выразили желание путешествовать. 30% из них имеют финансовую возможность себе позволить такие поездки, и 10% могут путешествовать самостоятельно или с сопровождением [4].

В мире сейчас живёт 1,2 миллиарда инвалидов, в СНГ их 17 миллионов, в Казахстане – более 700 тысяч. И у абсолютного большинства из них доступа к туристическим объектам нет.

В Казахстане инклюзивный туризм до сих пор остается неразвитой сферой, что создает серьезные трудности для лиц с особенностями в здоровье и развитии. Проблема заключается в том, что турагентства не способны предложить тур продукт для данной категории потребителей.

Основной барьер заключается в отсутствии социальной инфраструктуры. Недостаток доступных и адаптированных туристических мест, а также специальных услуг для людей с ограниченными возможностями, делает многие места недоступными для данной категории граждан.

Простой момент, который упростил бы жизнь людям с особенностями – это перила и пандусы, а также адаптированные туалеты. А что касается транспорта, так это отдельная проблема. Транспорт это то, что в первую очередь должно быть доступным и безопасным. Именно с его помощью можно попасть в желаемое место. Подъемники для инвалидов, пандусы, лифты, тактильные дорожки – все это должно быть на вокзалах, в аэропортах и на автобусных станциях. Они помогают ориентироваться в пространстве и безопасно попасть в транспорт. Весь транспорт, такой как автобусы, троллейбусы, трамваи, должен быть специально оборудованным. Следует также упомянуть, что в транспорте должны озвучиваться остановки и должны быть визуальные доски со всей важной информацией и маршрутом.

Другой важной проблемой является недостаток знаний и обучения персонала в отелях и турбазах относительно инклюзивной коммуникации. Многие специалисты не обладают достаточными навыками для обслуживания клиентов с особыми потребностями, что может создавать неприятные ситуации эксклюзии.

Правовое регулирование использования цифровых технологий, направленное на поддержку этой категории лиц, становится ключевым элементом в создании инклюзивного информационного общества. Цифровые технологии могут значительно улучшить доступность и качество социальных услуг для лиц с ОВЗ, предоставляя удобные и адаптированные инструменты для общения, получения информации и взаимодействия с социальными службами.

Все важные сведения, которые могут повлиять на путешествие о том, другие места должны быть в открытом доступе. Для этого предусматриваются официальные сайты туристических агентств или объектов. На них должна размещаться информация об услугах, картах безбарьерных маршрутов с фильтрацией доступных мест.

Сами маршруты должны содержать всю необходимую информацию. Речь идет о тактильных картах, информационных табличках со шрифтом Брайля, аудио информерах и контрастных цветах в нужных местах. Они в значительной степени помогают передвигаться по маршруту и делают его максимально комфортным и доступным.

Следует развивать инклюзивный туризм на основе продуманных и последовательных мер, направленных не только на извлечение прибыли, но и на формирование высокой туристской культуры у людей с инвалидностью. Развитие правовых основ в сфере организации инклюзивного туризма необходимо для урегулирования целого комплекса общественных отношений, возникающих в процессе реализации людей с ограниченными возможностями своего права на свободу передвижения и права на отдых. При этом, следует осуществлять совершенствование в правовой сфере комплексно, с учетом экономического развития этой отрасли.

Сейчас политика многих государств, и Казахстана в том числе, направлена на создание новых условий жизни инвалидов, на изменение отношения общества в целом к проблеме инвалидности. Казахстан начал активно принимать участие в жизни инвалидов. Фонд «Халык» совместно с Домом отдыха «Эдельвейс» выступили организаторами проекта по инклюзивному туризму в Казахстане.

Этот амбициозный проект направлен на разработку стандартов инклюзивного туризма, а также создание адаптированной инфраструктуры и специальных услуг для туристов с ограниченными возможностями. Это даст возможность всем путешественникам, независимо от их физических возможностей, наслаждаться уникальными природными и культурными достопримечательностями страны. Данный проект может стать образцовой моделью, стимулируя развитие инфраструктуры и сервисов, которые будут соответствовать потребностям разнообразной аудитории туристов[4].

В странах Европы инклюзивный туризм - обычное явление, поэтому свои услуги в этой сфере предлагают множество турфирм, имеющих различные специализированные туристские программы и экскурсии для людей с инвалидностью [5].

Великобритания – это красивое государство стало одним из прекрасных примеров внедрения инклюзивного туризма. Если говорить об общественном транспорте, то его активно адаптируют под маломобильные группы населения. В музеях внедрены специальные экскурсии, что очень удобно. В Великобритании есть специальный сайт, предлагающий создать свой туристический маршрут, отталкиваясь от личных предпочтений.

Израиль - эта страна ежегодно привлекает многих туристов и среди них много людей с инвалидностью. Правительство страны прилагает максимум усилий, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя наравне с другими. Чтобы их пребывание в стране было комфортным и безопасным. Для туристов с инвалидностью действует туристическая компания и специально созданный сайт. Она предлагает соответствующие туры с адаптированными маршрутами, надежными специалистами и удобной программой[6].

Люди-инвалиды в Японии больше воспринимаются как люди с дополнительными потребностями, а не с ограниченными возможностями.

В Японии большая статья расходов государственного бюджета направлена именно на здравоохранение. В Японии существует закон, который обязывает организации создавать доступную среду для инвалидов и иметь в рабочем штате представителей этой категории населения. Государственная финансовая поддержка любой активности, нацеленной на помощь инвалидам. Например, к каждому инвалиду-колясочнику приставлен социальный помощник, труд которого оплачивается из средств государства. Второй пример: любой инвалид-колясочник при нехватке собственных средств на покупку инвалидной коляски, управляемой с пульта, может попросить государство о финансовой помощи, причем неважно, сколько собственных средств он может вложить в покупку.

В Японии работают эксперты в области консультирования людей, которые совсем недавно получили степень инвалидности и испытывают психологические барьеры и высокий уровень стресса. Помимо этого, существуют различные центры реабилитации, которые проводят обучения по таким направлениям, как: баскетбол для инвалидов-колясочников, настольный теннис для людей, лишенных зрения, голбол, батутный спорт для людей с ОВЗ [7].

В Узбекистане правительство также активно развивает инклюзивный туризм. Согласно Закону о туризме, одним из основных направлений государственной политики является развитие внутреннего туризма с акцентом на экскурсии и туристические возможности для детей, молодежи, пожилых людей, ЛОФВ и малообеспеченных групп в рамках социального туризма (Закон Республики Узбекистан О Туризме 2019 г., № ЗРУ-549). Кроме того, Республика Узбекистан ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (КПИ) в 2021 году, подчеркнув свою приверженность поощрению прав и интеграции ЛОФВ во все сферы жизни, включая туризм. Потенциал страны как инклюзивного туристического направления привлёк внимание благодаря недавним отчетам, таким как «Аудит доступности» Всемирного банка (World Bank Group, «UZ Accessibility Audit Report» 2023) и «Ситуационный анализ» UNPRPD (UNPRPD «Situational Analysis of The Rights of Persons with Disabilities in Uzbekistan» Country Brief, 2022), в которых освещаются как барьеры, так и возможности для повышения доступности городских пространств, общественного транспорта и других объектов инфраструктуры. культурные объекты [8].

В целях дальнейшего улучшения условий для путешественников с ограниченными возможностями и развития инфраструктуры инклюзивного туризма Президент Узбекистана **призвал объявить 2025 год Всемирным годом инклюзивного туризма** и принять специальную декларацию [9].

Новые подходы в реализации инклюзивной политики предусматривают принятие комплекса действенных мер, направленных на реализацию прав, расширение возможностей для лиц с инвалидностью и создание необходимых им условий для полноценной социальной интеграции в общество.

Социальная защита лиц с инвалидностью в Республике Казахстан регулируется [Конституцией](#) Республики Казахстан, Социальным кодексом Республики Казахстан.

Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов ООН в 2015 году, тем самым взяв обязательство по дальнейшей реализации комплекса мер, направленных на полноценную интеграцию лиц с инвалидностью в общество.

С 2019 года реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года, в рамках которого реализуются мероприятия по социальной реабилитации и абилитации, обеспечению безбарьерной среды и доступности услуг, модернизации общественного сознания.

При Министерстве труда и социальной защиты населения РК функционирует Координационный совет в области социальной защиты лиц с инвалидностью.

В его состав которого вошли депутаты Парламента Республики Казахстан, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, внештатные советники акимов областей, городов республиканского значения, столицы, представители государственных органов, общественных объединений, представляющих интересы лиц с инвалидностью.

Целью Координационного совета является выработка предложений и рекомендаций по усовершенствованию государственной политики в области социальной защиты, реализации прав и улучшения качества жизни лиц с инвалидностью.

В целях повышения качества жизни людей с особыми потребностями в Республике Казахстан реализуется Концепция инклюзивной политики на 2025-2030 годы.

Работа уже начата по 13 основным направлениям. В документе отражены равенство и недискриминация; правовая защищенность; повышение уровня социальной защиты; инклюзивный рынок труда; здоровье, абилитация и реабилитация; инклюзивное образование; вовлеченность в общественно-политическую жизнь; безбарьерная среда и доступность услуг; безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций и климатических угроз; личная и семейная жизнь; культурная жизнь, досуг и спорт; просветительно-воспитательная работа; мониторинг и учет [10].

Одним из ключевых направлений в Концепции является создание безбарьерной среды.

Построение безбарьерной среды для лиц с инвалидностью потребует принятия новых мер по актуализации и унификации национальных стандартов доступности объектов и услуг, создания эффективных мер и условий мотивации для их внедрения во всех сферах жизнедеятельности.

Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с заинтересованными государственными органами будет разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Казахстан по вопросам защиты прав лиц с инвалидностью» в соответствии с новой социально-правозащитной моделью.

Законопроект будет направлен на обеспечение равенства и искоренение дискриминации в отношении ЛСИ в соответствии с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов [11].

Однако, по словам представителя Министерства культуры и информации в законопроекте прописаны нормы, касающиеся доступности, но нельзя сказать, что они уникальны. Ведомство приводит существующие требования в порядок и упорядочивает их [12].

Таким образом, в настоящее время закладываются основные направления совершенствования правового регулирования инклюзивного туризма в Республике Казахстан. При этом межотраслевой характер развивающегося межотраслевого института - «инклюзивный туризм» нуждается в совершенствовании по направлениям, рассмотренным выше.

Для решения этих проблем правительства, советы по туризму и заинтересованные стороны отрасли должны работать сообща над разработкой и внедрением политики и стратегий в области инклюзивного туризма. Это включает в себя инвестиции в доступную инфраструктуру, проведение программ обучения и повышения квалификации туристического персонала, а также продвижение инклюзивных методов туризма посредством маркетинговых и информационных кампаний.

Комплекс мероприятий в туристской сфере, направленный на развитие инклюзивного туризма, призван улучшить правовое регулирование в этой сфере и сформировать новую правовую базу для экономического развития туристской отрасли в Республике Казахстан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Tourism Organization. (2005). Accessible Tourism for All (Tourism available to all) A/RES/492(XVI). - Madrid, Spain: World Tourism Organization.
2. Всемирная туристская организация (2016), Рекомендации по доступному туризму, (ЮНВТО), Мадрид
3. Белоусова, Н. В. Теоретические аспекты развития инклюзивного реабилитационно-социального туризма в Украине / Н. В. Белоусова // Научный журнал «Научные записки Сумского государственного педагогического университета. Географические науки». - Сумы: СумГПУ имени А.С.Макаренко. - 2018. - Выпуск 9. - С.205-213.
4. Инклюзивный туризм в Казахстане: границы для семей с особыми детьми//https://kzaif.kz/society/inklyuzivnyy_turizm_v_kazahstane_granicy_dlya_smey_s_osobennymi_detmi18.08.2023
5. Кравцов, В. С. Научно-методические основы реформирования рекреационной сферы: Научное издание / В.С. Швецов [и др.]. - Львов : НАН Украины. ИРД НАН Украины,1999. - 78 с.
6. Инклюзивные путешествия: как мир подстраивается под нужды людей с инвалидностью //<https://tripmydream.com/media/vdohnovenie/inklyuzivnye-puteshestviya>
7. Инвалидность – проблема человека, а не среды». [Электронный ресурс]. URL: [«Инвалидность – проблема не человека, а среды»: как в Японии формируются условия для людей с ограниченными возможностями \(itmo.ru\)](http://itmo.ru) (дата обращения: 24.01.2023).
8. Туристический бренд Узбекистана: роль гидов и их профессиональная подготовка в развитии инклюзивности. Азимова Шахло Таировна //https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0069/69_i_20250224_215442_53.pdf
9. Шавкат Мирзиёев призвал объявить 2025 год Всемирным годом инклюзивного туризма // <https://kun.uz/ru/news/2023/10/16/shavkat-mirziyoyev-prizval-obyavit-2025-god-vsemirnym-godom-inklyuzivnogo-turizma> 16.10.20239.
10. Постановление Правительства Республики Казастан от 30 декабря 2024 года №1143 «Об утверждении Концепции инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025 – 2030 годы».
11. План действий по реализации Концепции инклюзивной политики включает 52 мероприятия//<https://primeminister.kz/ru/news/reviews/plan-deystviy-po-realizatsii-kontseptsii-inklyuzivnoy-politiki-vklyuchaet-52-meropriyatiya-29636> 31 Январь 2025